

**МИНТАҚАНИНГ ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА
ТУРИЗМНИНГ АҲАМИЯТИ.**

Норова Саломат Юсуповна

PhD, БухМТИ «менежмент» кафедраси доценти

norova-s@mail.ru

Қўшшаев Интизор Аваз ўғли

Осиё халқаро университети магистранти

Аннотация: Ушбу мақолада туризмнинг иқтисодий моҳияти, унинг минтақа иқтисодий ривожланишини таъминлашдаги роли ҳамда туризм инфраструктурасини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари ёритилган.

Калит сўзлар: Туризм, иқтисодий ривожланиш, стратегия, сайёҳ, тарихий ёдгорлик, туризм инфраструктураси.

Жаҳонда глобал рақобат тобора кучайиб бораётган шароитда туризмни ривожлантириш, ушбу соҳанинг иқтисодиётнинг бошқа тармоқлари билан алоқаларини кенгайтиришга бўлган эътибор кундан кунга ошиб бормоқда. Шу сабабли, туризм иқтисодиётнинг энг йирик секторига айланиб бораётган бўлиб, глобал дунёда кузатилаётган турли хавф хатарлар ва инқирозларга қарамай Covid-19 пандемиясигача бўлган сўнгги 10 йил мобайнида халқаро туристлар сони жадал суръатларда ўсиб бормоқда. Бутун жаҳон туризм ташкилотининг маълумотларига кўра, халқаро туристлар сони 1950 йилда 25 миллион, 1980 йилда 278 миллион, 2000 йилда 674 миллион, 2016 йилга келиб эса, 1 миллиард 235 миллион кишини ташкил этган. Аммо дунё иқтисодий фаолиятининг деярли 90 фоизи короновирус пандемиясидан маълум даражада иқтисодий зарар кўрди, албатта туризм соҳаси ҳам бундан мустасно эмас. Ушбу таъсир, айниқса авиокомпаниялар иқтисодий ҳолатига, туризм ва меҳмондорчилик соҳасига ўзининг жиддий таъсирини кўрсатди. Шу сабабли, 2022 йилда халқаро туристик саёҳатлар сони 2021 йилга нисбатан икки мартага ошиб 900 млнни ташкил этган

бўлсада, ушбу кўрсаткич пандемиягача бўлган 2019 йилга нисбатан 37 фоизга кам ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, ҳозирда дунё бўйича энг яхши динамика Яқин Шарқда кузатилган бўлиб, ушбу ҳолат Қатарда ўтказилган футбол бўйича жаҳон чемпионати билан изоҳланади. Туризм соҳасида 2019 йилга нисбатан Албания ва Виржиния оролларида -17 фоиз, Доминикан Республикасида - 10 фоиз, Салвадорда - 7 фоиз, Лихтенштейнда 2 фоизга халқаро саёҳатлар сонининг ўсиши қайд қилинди.

Хизматлар соҳаси иқтисодий ривожланиш ҳамда аҳоли даромадлари ва турмуш даражасини оширишнинг асосий омили ҳисобланади. Жаҳон банки маълумотларига кўра, ушбу сектор ривожланган мамлакатлар ЯИМда 74 фоизни ташкил қилади. Бу каби ҳолатлар миллий иқтисодиёт ривожланишини таъминлаш учун хизматлар соҳасининг етакчи элементи ҳисобланган туризмни такомиллаштиришни тақозо этмоқда.

Туризм - мамлакатимиз иқтисодиётининг муҳим ва ажралмас бўлақларидан бири ҳисобланиб, яқин йиллар давомида ушбу соҳада катта ютуқларга эришилди. Бухоро, Самарқанд, Хива, Тошкент каби шаҳарлар Ўзбекистондаги асосий туристик масканлар ҳисобланади. Маълумки, мамлакатимиздаги тарихий ёдгорликлар, буюк аجدодларимиз томонидан бунёд этилган обидалар ва муқаддас қадамжолар, маданий мерос объектларининг кўпчилиги ЮНЕСКО рўйхатига киритилган бўлиб, улар хорижий ва маҳаллий сайёҳлар эътиборини жалб этиб келмоқда. Шу сабабли, кейинги йилларда давлатимиз томонидан туризм инфраструктурасини яна такомиллаштириш бўйича кўплаб норматив ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинмоқда. Жумладан, 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони билан тасдиқланган 2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини “Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга оширишга оид давлат дастурига мувофиқ Бухоро вилоятида туризм соҳасини жадал ривожлантириш бўйича алоҳида дастурни амалга ошириш белгиланган. Шу билан бирга мамлакатимиз ҳудудларида 20 тадан кам бўлмаган оилавий меҳмон уйлари яратилиб, сайёҳларга беш хил

хизмат тури (яшаш ва овқатлантириш хизматларидан ташқари) кўрсатилганда, уларга “Туризм маҳалласи”, “Туризм қишлоғи” ёки “Туризм овули” мақоми берилиши белгиланди¹.

Шунингдек, мамлакатимизнинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегиясида ҳам туризм соҳасини тубдан такомиллаштиришга қаратилган муҳим вазифалар белгилаб ўтилган. Хусусан, ушбу стратегиянинг 35-мақсадида «Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қилинг» дастури доирасида маҳаллий сайёҳлар сонини 12 миллион ҳамда ҳамда хорижий сайёҳлар сонини 9 нафардан ошириш вазифаси белгиланган.

Ҳар бир ҳудудда туризмни ривожлантириш дастурлари мазкур ҳудудда мавжуд туристик салоҳиятидан келиб чиқиб ишлаб чиқилиши лозим албатта. Маълумки, Бухорои шариф улкан туристик салоҳиятга эга бўлиб, қадим Буюк ипак йўли чорраҳаси сифатида ўрта асрларда фан, маданият, савдо-сотик ва сайёҳлик марказларидан бири бўлиб шуҳрат қозонган. Зардуштийлар даврида Буххор - «илмлар маркази» сифатида машҳур бўлган Бухоро қадимги ва меъморий жиҳатдан беқиёс шаҳарлардан саналади. Ушбу тарихий шаҳар «Бухорои Шариф» деб улуғланиб, «уббатил ислом» унвони билан шарафланган ҳамда ЮНЕСКО томонидан Жаҳон маданият мероси хазинасига киритилган.

Бухорода гастрономик туризмни ривожлантириш, тарихий обидаларни муҳофазалаш, халқаро сайёҳлар ва меҳмонларга сифатли сервис хизмат кўрсатишни такомиллаштириш орқали иқтисодий ривожланишни таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бунинг натижасида эса, минтақанинг туристик салоҳият йилдан йилга ошиб бормоқда. Вилоят миқёсида сўнгги беш йилда ҳудудда сайёҳлар оқими 15-20 фоизга ошди. Уларнинг аксариятини Индонезия, Буюк Британия, Испания, Япония, Малайзия сингари хорижий мамлакатлардан ташриф буюрувчи сайёҳлар ташкил этади. Ташриф буюраётган сайёҳларга етарли шарт-шароитларни яратиш, кўрсатилаётган туристик хизматлар сифатини ошириш мақсадида ҳудудда туристик компаниялар сони 35 тадан,

¹ <https://xs.uz/uz/post/ozbekistonda-turistik-mahallalar-qishloqlar-va-ovullar-pajdo-boladi>

меҳмонхоналар сони эса 250 тадан ошди. Ҳозирда ушбу меҳмонхоналарда бир кунда 3 минг нафардан зиёд саёҳатчиларни сиғдириш имконияти мавжуд.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида 2022 йил 7 июн куни “Хизматлар кўрсатишни ривожлантириш орқали аҳоли бандлигини та’минлаш ва даромадларини ошириш чоратадбирлари”га бағишланган видеоселектор йиғилишида хорижий ва маҳаллий сайёҳларга хизмат кўрсатишда жойлаштириш воситалари, замонавий меҳмонхоналар ва террасалардан кенг фойдаланиш, уларда сервисни ривожлантириш бўйича Бухоро тажрибасини 28 та шаҳар, барча туман марказлари ҳамда пойтахт туманларида жорий қилиш лозимлиги алоҳида таъкидланди. Ҳозирда биргина Бухоро шаҳридаги 30 га яқин меҳмонхона ва рестораннинг том қисмида очиқ террасага эга 2 420 кишини қабул қилишга мўлжалланган овқатланиш шахобчалари ташкил қилинган. Бу янгича йўналишга маҳаллий ва хорижий сайёҳлар томонидан юқори қизиқиш билдирилмоқда. Шунингдек, жорий йилда Бухоро шаҳрида амалга оширилаётган 11 та лойиҳанинг том қисмида умумий овқатланиш учун мўлжалланган 1 250 ўринли миллий ҳамда европача очиқ терраса ташкил этилиши режалаштирилган. Амалга оширилаётган ишлар натижасида Бухорода аҳоли бандлиги, даромадлари ошиб бормоқда. Ҳозирги кунда вилоятнинг туризм ва унга йўлдош хизмат кўрсатиш соҳаларида 20 минг нафарга яқин аҳоли банд бўлмоқда. Шу билан бирга, минтақада 28 миллион АҚШ доллари қийматидаги хорижий инвестициялар доирасида 3 та йирик меҳмонхона қурилиши якунланиш арафасида. Ҳадемай, вилоят марказида Ҳиндистоннинг “Metric Ventures” МЧЖ ҳамда Буюк Британиянинг “Wide Tent System” компаниялари томонидан амалга оширилаётган беш юлдузли “Hyatt Regency” меҳмонхоналари тўла қувват билан ўз фаолиятини бошлайди, тўрт юлдузли “WYNDHAM” бренди остидаги меҳмонхона ишга туширилган бўлиб, сайёҳлар ташрифи кутилганидан анча яхши натижаларни кўрсатмоқда. Худди шунингдек, Ромитан туманининг қадимий археологик ёдгорлиги, илк ўрта асрлар тарихининг нодир дурдонаси

ҳисобланган “Бўронтепа” кўрғони ҳудудида барпо этилган “Bukhara Desert Oasis & Spa” инновацион туризм кластери самарали фаолият олиб бормоқда.

Статистик маълумотлар Республикамизга кириб келаётган сайёҳларнинг 70 фоизидан ортиғи Бухоро, Самарқанд, Хоразм ва Тошкент шаҳарларига ташриф буюришса, қолган қисми Жиззах, Қашқадарё, Сурхондарё ва Фарғона водийсига илоятларига саёҳат қилишади. Таъкидлаб ўтганимиздек, улкан туристик салоҳиятга эга бўлган тарихий ва қадимий Бухорои шарифда ҳозирги кунда кўпгина меҳмонхоналар барқарор фаолият юритмоқда. Лекин шундай бўлсада, шаҳар марказларида, аэропорт, темирйўл ва магистрал йўллар яқинида кўшимча меҳмонхоналар барпо этиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади, чунки сўнгги йилларда мавсум пайтида ҳудудда деярли бўш меҳмонхонани топиб бўлмайди, аксарият қисми олдиндан интернет сайтлар орқали ёки телефон ёрдамида брон қилиб қўйилган бўлади. Шу билан бирга, меҳмонхоналар фаолиятдан ташқари тур фирма ва тур операторлик фаолиятлари ҳам кундан кун ривожланиб бормоқда. Хорижий туристик фирмалар билан шартномаларнинг тузилиши ва ҳамкорлик алоқаларининг кенгайиб бориши туристик гуруҳлар оқимининг ошишига сабаб бўлмоқда. Буларнинг барчаси эса, ҳудудга чет эл валютасининг кириб келишига, аҳоли бандлиги ва даромадларининг ошишига, минтақанинг иқтисодий ривожланишга хизмат қилади.

1 расм

Бухоро вилоятида туризмни ривожлантириш борасида олиб борилаётган чора тадбирлар ҳамда давлат ва ҳудудий дастурларни амалга ошириш натижаларидан келиб чиққан, ҳолда ушбу соҳа ривожланишининг мақсадли кўрсаткичлари қуйидагича прогноз қилинди (1 расм).

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, ҳозирги кунда ҳудудимизга келаётган хорижлик ва маҳаллий сайёҳлар асосан қадимги обидалар, мадрасалар ва масжидларни кўриш ва зиёрат қилиш мақсадида ташриф буюришади. Хорижий сайёҳларнинг бизнесни ривожлантириш, гастронмик туризм, яшил туризм, агротуризм, қишлоқ туризми, маданий туризм, МІСЕ-туризм, зиёрат туризми мақсадида ташриф буюришлари мақсадга мувофиқ бўларди. Шунингдек, мамлакатимизнинг барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларидан келиб чиққан ҳолда туризм тармоғининг “яшил” тус олиши ҳамда декаплинг самарасига эришиш муҳим ҳисобланади. Шунинг учун, вилоят туман ва шаҳарларида экотуризм (яшил туризм)ни ривожлантириш мақсадида ўтиш самарадорлигини ошириш мақсадида “Ҳудудларнинг яшил туризми” рейтингини ҳисоблаш тизимини жорий этиш лозим. Ушбу чора тадбирларнинг амалга оширилиши минтақанинг иқтисодий ривожланишини таъминлаб беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 2021 йил 9 февралдаги “Ўзбекистон Республикасида ички ва зиёрат туризмини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-6165-сон Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сон Фармони.

3. Исаджанов А, Гулмуратов И. Ўзбекистонда туризмни ривожлантириш: замонавий тенденциялар ва миллий устуворликлар, The Light of Islam, 1-сон 2020 йил.

4. Наврўз-зода Б.Н., Ибрагимов Н.С. “Туристик худуд рақобатбардошлигининг кўп даражали модели” монография, Бухоро-2018.

5. Vanegas, M.; Gartner, W.; Senauer, B. Tourism and Poverty Reduction: An Economic Sector Analysis for Costa Rica and Nicaragua. *Tour. Econ.* 2015, 21, 159–182.